

ЗАВИСИМОСТЬ НАМАГНИТНОСТИ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ CO-GD ОТ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

А.А.Шермухаммедов, Б.Х.Маматкулов, Г.Н.Маматкулова

Джизакский политехнический институт.

Научные рукоаводители:

проф.О.Кувандиков, Р.М.Ражабов – доц., Н.С.Хамраев – доц.

sherlarmakoni95@gmail.com. Узбекистан.

За последние 40–45 лет резко возрос интерес к изучению редкоземельных металлов (РЗМ) и соединений на их основе. Это связано с тем, что наличие 4f-электронов в РЗМ, и их соединениях определяет особенности электрических, магнитных и других физических свойств этих материалов, которые находят широкое практическое применение в черной металлургии и металлургии специальных сплавов, в полупроводниковой электронике и лазерной технике. Кроме того изучение электрических и магнитных свойств РЗМ представляет чисто научный интерес, поскольку природа обменных и магнитных взаимодействий в них до настоящего времени неясна [1-2].

В данной работе представлены результаты зависимости удельной намагниченности четырех интерметаллических соединений $\text{Co}_{17}\text{Gd}_2$, Co_3Gd_2 , CoGd_2 , CoGd и Co_3Gd_4 системы Co-Gd от внешнего магнитного поля. Образцы для измерений были приготовлены в лаборатории ПС-2 Московского института черной металлургии (Чермет).

Рис.1. Зависимость намагниченности интерметаллидов системы Co-Gd от внешнего магнитного поля

Полученные результаты зависимости намагниченности образцов от внешнего магнитного поля показаны на рисунке 1. Поскольку метод измерения намагниченности

является относительным, мы выбрали в качестве эталона никель с известным значением намагниченности $54 \text{ Гс} \cdot \text{г}/\text{см}^3$ [3].

Из рис. 1 видно, что во всех исследованных образцах с увеличением значения индукции внешнего магнитного поля увеличивается величина относительной намагниченности образцов, а при некотором значении индукции поля намагниченность образцов остается неизменным, значение которого соответствует намагниченности насыщения образцов.

Если уменьшить величину тока, протекающего через электромагнит, намагниченность образцов уменьшается, но ее уменьшение отклоняется от исходного направления. В результате возникает остаточная намагниченность, когда индукция внешнего поля равна нулю. Для того, чтобы убрать эту остаточную намагниченность следует изменить направление электрического тока, протекающего в катушках электромагнита. Это уменьшает намагничивание образцов и процесс остается симметричным до тех пор, пока ток через электромагнит не изменит направление. Результаты достаточно коррелируются для всех исследованных образцов.

Анализ зависимости относительной намагниченности интерметаллических соединений системы Co-Gd от внешнего магнитного поля показал, что соединение $\text{Co}_{17}\text{Gd}_2$ имеет намагниченность насыщения $16.5 \text{ Гс} \cdot \text{г}/\text{см}^3$ при значении магнитного поля 800 мТл. Образец Co_3Gd_2 достигает намагниченность насыщения $0,4 \text{ Гс} \cdot \text{г}/\text{см}^3$ при 600 мТл, а для CoGd значения намагниченности насыщения $0,17 \text{ Гс} \cdot \text{г}/\text{см}^3$ достигает при индукции внешнего магнитного поля 580 мТл, Co_3Gd_4 имеет намагниченность насыщения $1,3 \text{ Гс} \cdot \text{г}/\text{см}^3$ при 1600 мТл.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Образцы	B (мТл)	$I_H \frac{\text{Гс} \cdot \text{г}}{\text{см}^3}$
$\text{Co}_{17}\text{Gd}_2$,	800	16.5
Co_3Gd_2	600	0.4

CoGd	580	0.17
Co ₃ Gd ₄	1600	1.3

Из таблицы видно, что при наибольшей концентрации гадолия в исследуемых образцах, а именно для соединения Co₃Gd₄, следует приложить большое значение магнитного поля для достижения наибольшего значения намагниченности насыщения.

REFERENCES

1. Кувандиков О.К., Шакаров Х.О. Структурные и магнитные свойства соединений редкоземельных металлов с нормальными и переходными металлами при высоких температурах.-Т.: «Fan va texnologiya», 2017, 308 стр.
2. O.K.Kuvadikov, N.S.Namraev, A.A.Eshkulov, R.M.Rajabov. The Research of Spin-Orbital Interaction in Intermetallic Compounds of System Gd-In on Paramagnetic Area. Journal of Materials Science and Engineering B 10 (5-6) (2020) 106-108 АҚШ doi: 10.17265/2161-6221/2020.5-6.002
3. Чечерников В.И. Магнитные измерения.-М.:Изд. МГУ.,1969, 388стр.